
A PANDEMIA DO COVID-19 E OS IMPACTOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS: O CASO DA AZUL LINHAS AÉREAS

COVID-19 pandemic and its impacts on transportation services: Azul Linhas Aéreas case study

Fernanda Cristina Santos Quevedo¹

Gabriel de Almeida Martins²

Lara Brunelle Almeida Freitas³

Úrsula Maruyama⁴

RESUMO

Em 2020 o mundo foi afetado por uma pandemia, o Covid-19. Esse cenário pandêmico trouxe como uma de suas consequências a queda do turismo, especificamente a redução da malha aérea, segmento essencial no setor do turismo devido sua capacidade de conectividade com diversas localidades. Diante desse cenário esse trabalho tem como objetivo apresentar o impacto do Covid-19 nos serviços de transporte aéreo de passageiros. Para tanto, esse Estudo de Caso, adotou os procedimentos metodológicos com base em pesquisa bibliográfica e documental em livros, artigo, sites e pesquisa de campo com análise dos documentos oficiais na delimitação no estudo de caso na companhia Azul Linhas Aéreas. Foi observado que, o grande desafio além da questão financeira e econômica, foi a retomada da demanda e conseguir apresentar as novas medidas de segurança aos consumidores: a rotina e hábitos dos consumidores e turistas mundialmente não será como antes.

Palavras-chave: Turismo; Gestão de turismo; Transporte aéreo.

ABSTRACT

In 2020, the world was affected by a pandemic, Covid-19. This pandemic scenario brought as one of its consequences tourism decline, specifically air transportation reduction, an essential segment in tourism due to its capacity for connectivity with various locations. Given this scenario, this work aims to present the impact of Covid-19 on passenger air transport services. To this end, this Case Study adopted methodological procedures based on bibliographic and documentary research in books, articles, websites and field research with analysis of official documents in Azul Linhas Aéreas case study. It was observed that, in addition to the financial and economic issue, the great challenge was the resumption of demand and being able to present the new safety measures to consumers: the routine and habits of consumers and tourists worldwide will not be as before.

Key-words: Tourism; Tourism Management; Air transportation.

¹ Tecnóloga, CEFET-RJ, fe_quevedo@hotmail.com

² Mestre, UFRRJ, gabrieldealmeida07@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4635729145976862>, <https://orcid.org/0000-0002-9309-4514>

³ Doutora, Unioeste, lara.brunelle@ufpr.br, <http://lattes.cnpq.br/6391504915384282>, <https://orcid.org/0000-0002-2203-1698>

⁴ Doutora, Ibict/UFRJ, ursula.maruyama@cefet-rj.br, <http://lattes.cnpq.br/4806727591097687>, <https://orcid.org/0000-0001-8350-229X>

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O turismo mundial movimentava uma parte considerável da economia (PANOSSO NETTO, 2009; TADINI, 2010). Dentro do contexto do turismo destaca-se o segmento de transporte aéreo como sendo um dos segmentos que se beneficia do turismo, uma vez que é uma das formas de deslocamento entre localidades (CASTRO; RIBEIRO, 2013).

Em 2020 o mundo foi afetado por uma pandemia, o Covid-19. Muitas consequências se estenderam ao longo de 2020 e 2021, acarretando uma crise mundial e afetando a economia dos países (OPAS, 2020). Esse cenário pandêmico trouxe como uma de suas consequências a queda do turismo, especificamente a redução da malha aérea, segmento essencial no setor do turismo devido sua capacidade de conectividade com diversas localidades (UNWTO, 2025).

No caso do Brasil, um dos países mais afetados desde o início da pandemia, houve forte pressão no que diz respeito ao sistema de saúde do país (SOUTO, 2021). O comércio, a economia, pequenas empresas e famílias de baixa renda foram duramente afetados devido as medidas de contenção e *lockdown* para evitar a propagação do vírus. Empresas aéreas brasileiras foram afetadas da mesma forma que as empresas internacionais (VIANA, 2021).

Diante desse cenário esse trabalho tem como objetivo apresentar o impacto do Covid-19 nos serviços de transporte aéreo de passageiros. Para tanto, esse Estudo de Caso, adotou os procedimentos metodológicos com base em pesquisa bibliográfica e documental em livros, artigos, sites e pesquisa de campo com análise dos documentos oficiais na delimitação no estudo de caso na companhia “Azul Linhas Aéreas”.

2 TURISMO E TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS

O produto turístico nacional passou por muitas melhorias ao longo do tempo, passando a fazer parte de um Ministério no Brasil em 1992, quando foi criado o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Outro momento de destaque foi a Política Nacional de Turismo, estabelecida pela Lei nº 11.771 que passou a vigorar a partir de 17 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008). A referida política conceitua turismo como “atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras” (BRASIL, 2008).

O *World Travel & Tourism Council* (TURNER, 2015) salienta que, em 2014, o Brasil estava na nona posição entre as economias do turismo mundial, passando para a décima-segunda em 2020,

o que significa uma forte desvalorização da moeda brasileira gerando variáveis incertas e riscos em relação ao Brasil.

Diante desse contexto, destaca-se um importante setor turístico, os serviços de transporte aéreo de passageiros. De acordo com Castro e Ribeiro (2013), a concorrência e ampliação das fronteiras entre os países e seus acordos, otimizou tempo de deslocamento, tornando possível a prática do lazer dentro da rotina e realidade dos trabalhadores e redução de custos nas tarifas das companhias *lowcost* tornando o transporte aéreo um dos principais meios de deslocamento e de grande importância para a atividade turística mundial e regional.

O segmento aéreo permite a redução das longas distâncias, possibilitando grandes movimentações de pessoas e de cargas, o que alavanca a economia mundial (CASTRO; RIBEIRO, 2013). O transporte aéreo que começou com o mercado de luxo (CASAGRANDE, 2021), atualmente apresenta no mundo mais de 150 companhias aéreas com aeronaves de diferentes modelos. No setor aéreo brasileiro desde seu início até os dias atuais, apresenta-se como precursoras as principais companhias aéreas: Panair, Cruzeiro do Sul, Transbrasil, Vasp, Varig, Avianca Brasil, Passaredo. Atualmente, três grandes companhias aéreas são responsáveis pelo transporte aéreo de massa: Azul, Gol e Latam. Para esse trabalho será realizado estudo da Azul Linhas Aéreas e os impactos ocorridos após e durante o surgimento da pandemia da Covid-19 (QUEVEDO, 2021).

3 COVID-19 E OS IMPACTOS NO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS

O coronavírus (Covid-19) é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS CoV-2. Por ser um vírus que ainda não se tinha muitas informações até então, causador de sintomas diversos ou ausência deles e de rápida e larga transmissão, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) denominou a Covid-19 como uma pandemia (BVSMS, 2025).

Segundo a OMS, a organização foi notificada pela primeira vez sobre casos de transmissão de uma nova cepa de coronavírus na República Popular da China em 31 de dezembro de 2019, sendo o novo coronavírus mais recente e nomeado *SARS-CoV-2*, estabelece o surto como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). O potencial de contaminação entre cidades e países foi devastador tendo como um dos fatores que facilitaram essa transmissão em todas as partes do mundo, a grande rotatividade e movimentação de pessoas viajando, já que a atividade turística levou cerca de 1,5 bilhão de chegadas em 2019, contabiliza a UNWTO (United Nations Tourism Organization).

Em pouco tempo, fronteiras de países e cidades foram fechadas sem previsão de reabertura. O fechamento das fronteiras bem como a suspensão de diversos serviços acarretou uma queda na economia e conseqüentemente trazendo um prejuízo para o setor do Turismo. Conforme a Organização Pan-Americana de Saúde, o excesso de mortalidade associado à pandemia de COVID-19 foi de 14,9 milhões em 2020 e 2021 (OPAS, 2022).

3.1 Os impactos nos serviços de transporte aéreo internacional de passageiros

De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo – IATA (2020a), estima-se que as companhias aéreas tenham sofrido a perda de até US\$ 113 bilhões (R\$ 523 bilhões) em receita durante o ano de 2020 devido ao impacto do vírus neste setor. Por exemplo, somente na América Latina, a IATA (SPOHR, 2020) apresentou, em 11 de junho de 2020, o resultado de perda financeira de US\$ 4 bilhões em 2020.

Ainda no início da pandemia, 184 países e territórios impuseram restrições a voos ou à entrada de estrangeiros (IATA, 2020b). De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), a demanda internacional recuou em 85% das suas operações e a doméstica em 50% no início da pandemia.

Medidas de higienização e distanciamento foram aplicadas em todo o setor. Após a retomada de rotas, voos e reabertura das fronteiras dos países, cada país se organizou de acordo com a sua nova realidade a fim de evitar a entrada de estrangeiros com o vírus. Conforme os dados da IATA (2020a), muitas companhias aéreas faliram desde janeiro de 2020 tendo sucumbido à crise no setor. Estimava-se que mesmo com a volta gradativa da demanda, o setor perderia cerca de 77 bilhões de dólares no segundo semestre de 2020 e uma perda de 5 a 6 bilhões de dólares por mês ao longo do ano de 2021 (IATA, 2020a; 2021; 2022).

Brito (2020) relaciona algumas das companhias aéreas que faliram em 2020: Air Italy (Itália), Compass Airlines (Estados Unidos), Ravn (Estados Unidos), Germanwings (Alemanha), Miami Air International (Estados Unidos), Avianca Perú, TAME EP (Equador), Expressjet (Estados Unidos), Air Asia Japan (Japão) e LATAM Argentina.

De acordo com dados apresentados por Ferreira (2020), Delta Air Lines, American Airlines, Lufthansa Group, United Airlines, Air France e International Airlines Group, consideradas as maiores companhias aéreas do mundo em vendas, perderam US\$ 110 bilhões em receita desde o início de 2020. Nos EUA quase todas as grandes companhias aéreas foram duramente atingidas pela pandemia

com a maior queda nas receitas já presenciada, US\$ 63,9 bilhões. No cenário Europeu, as três maiores companhias aéreas europeias perderam US\$ 45,9 bilhões em receita.

As últimas previsões econômicas da IATA em dezembro de 2020 revelaram que, em 2021, a Europa deverá ser a região do mundo mais afetada em termos de perdas para o setor aéreo (SPOHR, 2020). A organização estima uma redução de receitas de quase US\$ 12 bilhões. Para o diretor, a vacina poderá reverter a deterioração do setor, mas não há tempo para impedir que a crise continue em 2021.

3.2 Os impactos nos serviços de transporte aéreo brasileiro de passageiros

Como já mencionado, a LATAM, Gol Linhas Aéreas Inteligentes e Azul Linhas Aéreas ocupam a maior parte do mercado brasileiro de aviação e todas apresentaram redução nas atividades a partir do meio do mês de março de 2020, sendo abril atingido com redução de 92%. As localidades atendidas pelas aéreas brasileiras passaram de 106 para 46, e o número de voos semanais caiu de 14.781 para 1.241 (IATA, 2020a).

Devido à pandemia, os dados de mercado do transporte aéreo reduziram em maio de 2020 com um dos os piores meses da história da aviação brasileira. No mercado internacional, enquanto a oferta de assentos caiu 92%, a demanda por passagens aéreas caiu 98%. No mercado aéreo doméstico, a queda foi de 89,6% na oferta de assentos e 91% na demanda por voos. A Azul foi a líder com 43% do mercado, a Gol ficou com 31% e a LATAM com 25%. Ao todo, 539 mil passageiros foram transportados, o que representa uma queda de 92,4% (QUEVEDO, 2021).

4 MÉTODO DE PESQUISA

Para atender o objetivo proposto foi realizado um estudo de caráter exploratório e de abordagem qualitativa. De acordo com Hair Jr *et al.* (2005), os estudos de caráter exploratório são utilizados para obter ideias e descobertas para o problema, pode ser utilizado quando existe pouca teoria disponível para orientar as previsões, sendo então utilizada para desenvolver uma compreensão melhor sobre determinado fenômeno.

A pesquisa qualitativa, segundo Vieira (2004, p. 17), é a que se fundamenta “principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não utilização de instrumental estatístico na análise de dados.”. Na pesquisa qualitativa pode ocorrer a manipulação da informação de forma científica “permitindo tanto sua melhor compreensão, quanto, sobretudo, condições de

intervenção e mudança” (DEMO, 2004, p. 10).

A pesquisa bibliográfica é considerada como um estudo realizado de modo sistemático e baseado em materiais publicados em livros, artigos, dentre outros, sendo esses materiais acessíveis ao público em geral. (VERGARA, 2007). Foi realizada pesquisa bibliográfica e pesquisa documental (VERGARA, 2015), para pesquisar os temas: turismo, transporte aéreo, coronavírus e os impactos causados às companhias aéreas.

A realização do Estudo de Caso (YIN, 2010) com pesquisa de campo, conforme Godoy (1995, p. 21), no fenômeno nos estudos qualitativos, pode “ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada.” Para que isso ocorra, a autora salienta que o pesquisador vai a campo ‘buscando captar’ o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Desta forma, diversos tipos de dados são coletados e analisados para que se possa entender como o fenômeno ocorre.

5 ESTUDO DE CASO DA AZUL LINHAS AÉREAS

A Azul Linhas Aéreas teve início nas suas operações em dezembro de 2008. Tem como missão, garantir o suprimento de materiais e serviços como elementos fundamentais para o atingimento dos objetivos corporativos e estratégicos, por meio do relacionamento com fornecedores que atendam às exigências éticas, técnicas e comerciais e tem como visão, ser reconhecida por sua competência e valor agregado na entrega dos serviços de compras, desempenhando um papel estratégico na melhoria da competitividade e lucratividade da AZUL.

A empresa possui uma infraestrutura completa e concentra o treinamento de seus funcionários e tripulantes na Uniazul, sediada em Campinas e suas operações administrativas na chamada Azulville localizada em Barueri, São Paulo. A sua frota começa pelos aviões Embraer 195, 190 e Airbus A320, que oferecem mais espaço para as pernas, tem o diferencial do serviço de bordo que inclui diferentes tipos de *snacks*, no sistema de *wifi* em quase toda sua frota de jatos, no entretenimento a bordo com monitores individuais, nas tarifas competitivas, na malha abrangente que inclui cidades do interior, nos voos sem escalas e em um programa de relacionamento inovador: o Tudo AZUL.

Considerada como a companhia aérea que mais cresceu no Brasil desde que iniciou as operações em 2008, contando atualmente com a maior malha aérea do país atendendo mais de 100

destinos com 792 decolagens diárias (dados pré-pandemia). Além disso, expandiu as operações com voos diretos para os Estados Unidos e Portugal, operando com as aeronaves A330 equipadas com o mais tecnológico sistema de entretenimento a bordo, refeições feitas especialmente para as classes Business e Economy. Além disso, mais rotas internacionais são operadas pela A AZUL: Buenos Aires, Punta Del Este, Montevidéu e Caiena.

Atualmente com aproximadamente um terço do mercado brasileiro de aviação civil em termos de decolagens, consolida-se como a terceira maior companhia aérea do País. A clara visão de negócio, traduzida no contínuo crescimento de sua frota, malha de destinos, linhas operadas e participação de mercado, faz da Azul uma realidade de notável sucesso. Neste período, a empresa atingiu recordes mundiais e conquistou alguns dos melhores índices do setor de aviação brasileira. A Azul supera a cada mês os números de crescimento. O papel da Azul é estimular o tráfego aéreo e dinamizar a economia brasileira por meio de uma equação tão simples de entender quanto difícil de imitar: preços baixos com alta qualidade de serviços. A qualidade de seus serviços já foi atestada por inúmeros prêmios, nacionais e internacionais.

5.1 Os impactos provenientes do Covid-19 na AZUL Linhas Aéreas

A Azul mantinha suas operações aéreas diárias em torno de 250 voos, já no período entre 25 de março e 30 de abril de 2020, esse número foi reduzido consideravelmente para apenas 70 voos por dia para 25 cidades representando uma redução de 87% da capacidade doméstica. Muito se especulou, planejamentos eram necessários para uma resposta a médio prazo no máximo pois o quadro atual do mundo mudava drasticamente de um dia para o outro. No entanto, a partir de julho de 2020, a demanda já começaria a se redesenhar e crescer para 240 voos regulares (Figura 01).

Figura 01: Voos diários da Azul Linhas Aéreas Brasil.

Fonte: Autoria própria (2021).

Após os primeiros meses de suspensão e readaptação dos meses mais críticos da pandemia, onde se fez necessário o *lockdown* em algumas cidades do Brasil e muitos outros países do mundo. Quando o cenário começava a se redesenhar, novamente companhias aéreas e de outros setores tiveram que recuar novamente diante de uma nova onda de transmissão e mutações do vírus da Covid-19.

Durante esse período, a Azul vem mantendo uma comunicação clara e direta entre diretoria e seus colaboradores através de reuniões, visitas às suas bases de operações, criando novos canais de comunicação e andamento de lives sempre de forma a esclarecer índices e previsões de retomada de todas as suas operações, suspensões e adequações de serviços, novos procedimentos e pesquisas de satisfação sobre o dia a dia dos tripulantes (FAVARO, 2021).

5.2 Medidas adotadas pela Azul Linhas Aéreas durante a pandemia

Nesse sentido, houve a necessidade de se pensar no curto prazo e traçar estratégias de emergência que seriam revisadas e adaptadas diariamente de acordo com a readaptação e desenvolvimento da economia e do vírus, de acordo com todos os setores e subsetores ligados direta e indiretamente à atividade turística e mercado econômico, retomada da demanda.

Foram feitas campanhas para transportar gratuitamente médicos, enfermeiras e demais profissionais da área de saúde em deslocamento em função do combate ao coronavírus, pagando apenas a taxa de embarque, como uma maneira de contribuir no enfrentamento à pandemia. Inicialmente, foram feitos voos à China com carregamentos de testes rápidos de Covid-19 e carregamento de equipamentos médicos para o Brasil e também seguindo para outros países, sendo ao todo já trazidos 4,8 milhões de testes rápidos e 133 respiradores até o mês de julho de 2020.

Como adequação a novos procedimentos em relação à higiene e segurança pessoal dos clientes e tripulantes, de forma a reduzir ao máximo a possibilidade de propagação do vírus, e também tentar retomar a confiança dos clientes ao voltar a voar, algumas medidas foram implantadas:

- Tapete AZUL: *tecnologia pioneira no mundo, sistema de realidade aumentada através de projetores para embarque por chamada de assentos com o intuito de evitar longas filas e aglomerações nos portões de embarque. Projetores no chão formam um tapete virtual colorido e móvel, que convida a pessoa a se posicionar na fila de acordo com seu número de assento. A inovação proporcionou uma diminuição de cerca de 25% no tempo em que uma pessoa leva entre embarcar e se acomodar na aeronave, contribuindo para o distanciamento social.*

• Testes COVID19: *Muitos testes foram feitos durante esse período e atualmente com a retomada de quase toda as operações, voos e a procura dos clientes ao retornarem a viajar, o desembarque agora tem sido feito por fileiras sincronizadas por setores das aeronaves, dessa forma é minimizado o tempo de espera do cliente para desembarcar e mantido o fluxo de saída sem que os setores se aglomerem no corredor.*

• Serviço de bordo: *suspenso por determinação da Anvisa por tempo indeterminado a fim de evitar a retiradas das máscaras de proteção a bordo. Inicialmente, o serviço foi suspenso não embarcando mais bebidas ou lanches para serviço, apenas água. Porém o cliente poderia se alimentar trazendo sua própria refeição. Posteriormente, como a máscara de proteção é de uso obrigatório durante todo o voo, a exceção para retirá-la passou a ser somente para ingestão de líquidos para hidratação ou alimentação de menores de 12 anos, idosos ou clientes com dieta especial.*

• Prevenção a bordo: *uso obrigatório de máscara de proteção durante todo o voo, podendo ser retirada somente para ingestão de líquidos. Embarque gerenciado de forma a não causar aglomeração nos corredores da aeronave, bem como a utilização dos lavatórios e permanência de muitas pessoas ao mesmo tempo na área. É embarcado um kit com luvas e máscaras descartáveis, álcool gel e equipamentos de proteção individual para minimizar o contato com o vírus. As aeronaves contam com filtros de ar do tipo HEPA, que filtram o ar a cada 3 minutos bloqueando 99,9% dos vírus e bactérias.*

• Prevenção com Tripulantes: *o momento de mais contato com os clientes que é no embarque/ desembarque e recolhimento de itens para descarte, é obrigatória a utilização de luvas descartáveis, distribuição de sachês de álcool em gel, desembarque monitorado e efetuado através da chamada das fileiras via sistema de alto falante não necessitando mais comissários ao longo dos corredores. Anúncios de bordo da Azul e Anvisa são frequentemente alterados e implementados acompanhando as mudanças em relação aos novos procedimentos para orientar e alertar os clientes quanto à sua saúde, formas de higienização e novas normas a bordo.*

• Higienização: *aeronaves higienizadas antes de cada decolagem pela equipe de limpeza. Todos os assentos, cintos de segurança, telas de entretenimento e compartimentos superiores são higienizados. Nenhum cliente em trânsito permanece a bordo, sendo necessário que todos desembarquem para que essa higienização seja feita de forma eficaz. Cartões de informações de segurança dispostos nos bolsões dos assentos foram reduzidos para diminuir o contato desnecessário nas superfícies entre os clientes.*

• Raios UV: *sistema de raio ultravioleta da Honeywell na limpeza do interior das aeronaves sendo a primeira empresa aérea da América Latina a trazer essa inovação. O UV Cabin System da Honeywell, é capaz de higienizar o interior de uma aeronave em menos de 10 minutos representando uma camada a mais de segurança, possuindo braços de luz UV-C que se estendem sobre a parte superior dos assentos, varrendo a cabine para higienizar as superfícies da aeronave. Segundo estudos clínicos, as luzes UV-C são capazes de reduzir vírus e bactérias, incluindo SARS-CoV e MERS-CoV.*

Em se tratando de medidas específicas aos aeronautas, a Azul teve uma resposta rápida, o que favoreceu a forma de lidar e conduzir suas operações no início da crise. Isso se deve ao fato de o fluxo de caixa ser positivo, ao crescimento de forma exponencial ao longo dos anos e por já ser uma Companhia Aérea consolidada no Brasil, ocupando cerca de 1/3 do mercado aéreo Brasileiro.

Como forma de readaptação a nova realidade dentro da Companhia em termos financeiros e de rotina, foi elaborado e posteriormente aprovado através de votação pelos aeronautas sindicalizados, um novo acordo coletivo de trabalho para a categoria dos pilotos, comandantes e comissários de voo, com o objetivo principal de manutenção dos empregos por um período de 18 meses. Após diversas deliberações entre a diretoria e o Sindicato dos Aeronautas (SNA), o acordo foi finalizado com uma taxa de aprovação de cerca de 84% entrando em vigor a partir de julho de 2020.

Dessa forma foi feito o agrupamento e aumento do número de folgas, e redução da jornada de trabalho possibilitando assim a permanência em suas residências, escala direcionada para localidade escolhida pelo tripulante reduzindo custos de hospedagem em hotéis, suspensão temporária de descontos dos benefícios nos holerites e ajuda de custo no aumento do vale alimentação.

Foram também abertos programas como Adesão ao programa de aposentadoria (PAI), Programa de Incentivo Demissional Voluntário (PID) e Programa de Licença Não Remunerada (LNRV) de até 18 meses. Com a implementação da Medida Provisória do governo (MP 936/2020), foi possível aderir a esses programas de afastamento podendo permanecer em suas residências com uma ajuda de custo e com o intuito de se preservar e cuidar da saúde nos momentos mais críticos da pandemia. Dessa forma não houve necessidade na redução do quadro de funcionários e as bases temporariamente suspensas junto com funcionários daquele grupo, posteriormente foram sendo restabelecidos de acordo com a retomada do setor aéreo.

Diante desse cenário de redução da demanda de voos e suspensão de serviço temporários em função da pandemia, a ANAC (2020a) permitiu o transporte de cargas na cabine de passageiros. Dessa

forma a Azul Cargo Express cresceu exponencialmente sendo uma medida essencial, utilizando parte da sua frota para reforçar o transporte de cargas, prestando também serviços essenciais para o país.

De acordo com a diretora da unidade de cargas da AZUL, Izabel Reis, a aprovação da ANAC (2020a) para o transporte de cargas também na cabine de passageiros foi essencial ao aumentar a capacidade de oferta, contribuindo para a eficiência da entrega da rede. Apesar do momento de crise, em setembro de 2020 a Azul chegou a registrar um aumento de 40% no volume de vendas.

Esse fato levou a toda a unidade de cargas da companhia a crescer 36% no primeiro trimestre e 64% durante o 4º trimestre de 2020, apresentando novos recordes de receita. Esse crescimento foi impulsionado pela expansão em todos os segmentos de mercado de cargas como transporte de materiais de saúde, medicamentos, máscaras, equipamentos hospitalares e as principalmente pelo *e-commerce*. Além disso, a exclusividade da malha e diversidade da frota permitiram o cumprimento de prazos de entrega reduzidos a preços competitivos.

Seguindo esse pensamento de superação e após receber a aprovação pelas autoridades aeronáuticas e ANAC (2020b), foi desenvolvida uma grande inovação em na frota de aeronaves cargueiras, através dos jatos Embraer E1, que foram adaptados para receber cargas, sendo uma iniciativa pioneira em jatos da Embraer em todo o mundo, contando com a remoção parcial das poltronas e a adaptação de algumas redes de proteção para acomodação das cargas.

O E1 cargueiro é mais um exemplo de inovação da AZUL, que também tem utilizado suas outras frotas para fazer voos com carga. Foram feitas operações que abriram novas possibilidades ao realizar voos para a China, com destino as cidades de Pequim, Qingdao, Hangzhou, utilizando os Airbus A330, alguns com carga no porão e outros com carga nos assentos. Os voos foram via Amsterdam, na Holanda, onde também foram entregues cargas e utilizados os A320neo para voos na América, com destinos a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, cidade de Guatemala, na Guatemala, Buenos Aires, na Argentina e Lima, no Peru.

Entre os meses de janeiro a abril de 2021, continuaram a transportar mais insumos para contribuir com o tratamento de pacientes internados com Covid-19 e remessas com doses de vacina para imunizar a população brasileira contra a doença para 16 estados e operações partindo de Guarulhos com destino à Curitiba levando 710kg de anestésicos.

Ao todo, foram transportados 1,2 tonelada de anestésicos para os estados do Amapá, Piauí, Tocantins, Minas, Pernambuco, Mato Grosso e Paraná, remessas de kits intubação com o envio de 2,4 toneladas de materiais para 13 estados brasileiros. As doses de vacinas também fazem parte de

mais uma logística de distribuição de cargas sensíveis, uma das especialidades da Azul Cargo transportando 1 milhão e 353 mil doses para seis capitais brasileiras: Porto Alegre, Macapá, Teresina, Palmas, Recife e Cuiabá.

Em março de 2021, partindo do maior *hub* da companhia, o A330 voou até Porto Rico, no Caribe, para trazer 4 toneladas de insumos para a produção da vacina da AstraZeneca, que foi fabricada pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Foram transportados também, através do porão das aeronaves, kits de medicamentos utilizados para o procedimento de intubação de pacientes com Covid-19, levando a Azul Cargo Express a utilizar a malha regular e toda a frota para atender ao pedido de mais 24 estados, totalizando a distribuição de 4 toneladas de medicamentos pelo Brasil.

Para isso, a Azul uniu toda a sua expertise no transporte de cargas sensíveis e a sua ampla malha aérea doméstica, utilizando os porões das aeronaves de voos regulares para levar as vacinas. Desde janeiro de 2021, a companhia já realizou 42 voos com mais de 3,3 milhões doses de vacina contra a Covid-19 para 24 destinos pelo Brasil. Enquanto as fronteiras permaneciam fechadas devido à pandemia ainda em abril de 2021, o time da Azul Cargo Express tem trabalhado para encontrar oportunidades diferentes de fazer a Azul chegar mais longe. Dessa vez, ampliando os voos para Bruxelas, na Bélgica, mais um destino na Europa nesse momento tão complexo.

Novas demandas surgiram para o setor da aviação civil mundial, incluindo os voos humanitários de repatriação e de suprimentos hospitalares, tais como testes rápidos, máscaras cirúrgicas, luvas, óculos, aventais e muitos outros itens. A Azul realizou diversos voos entre maio e julho de 2020 para atender à essa demanda. Antes de cada voo, foi realizado um estudo pelo *Safety* dedicado ao gerenciamento do risco de fadiga da tripulação e as possíveis mitigações devido às circunstâncias, às jornadas e tempo de voo muito extensos, extrapolando os limites previstos no RBAC 117.

A partir de julho de 2020, foram feitos voos humanitários para repatriação de brasileiros isolados em outros países. Jason Ward, VP de Pessoas e Clientes reforça que “nos últimos anos, a empresa tem investido muito em tecnologia e inovação, lançando ferramentas inovadoras para nosso mercado, tudo para facilitar cada vez mais a vida dos nossos Clientes, mas sem deixar de lado uma parte fundamental de todos os nossos serviços: a humanização”

Ainda no auge da pandemia, a Azul conclui a compra da TwoFlex, empresa sólida na aviação regional conectando as grandes capitais a cidades menores através de voos regulares de passageiros, fretamentos e cargueiros, se tornando uma grande indutora de passageiros do interior para alimentar

as rotas da Azul em um momento crítico de redução da demanda passando a se chamar Azul Conecta. Fruto da aquisição da TwoFlex, a Azul Conecta vai fortalecer a sua vocação regional, ajudando a desenvolver a aviação no Brasil, alcançando cidades e comunidades menores e conectando as regiões à malha de voos domésticos e internacionais.

Em agosto de 2020, começa a venda de rotas domésticas compartilhadas entre a Azul e a LATAM, sendo o início de uma fase de implementação do acordo de *codeshare*. Foram inicialmente 64 rotas com operações complementares entre as duas companhias sendo alcançadas posteriormente em agosto de 2020 para 151 rotas combinadas. As duas empresas assinaram também um acordo para seus programas de fidelidade, possibilitando que 12 milhões de associados do Tudo Azul e 37 milhões de membros do LATAM Pass pudessem acumular pontos no programa de sua escolha.

Antes da crise da Covid-19, a Azul e a LATAM Airlines Brasil atendiam um total de 137 destinos no Brasil, com 298 rotas e 1.632 partidas diárias. “Esse compartilhamento de voos foi a maneira mais eficiente de estimular a demanda em um momento de retomada, oferecendo mais opções de voos, horários e destinos. Com a capilaridade de nossa malha, a força de nossos hubs e as conexões com os voos da LATAM, tenho certeza de que será consolidado o maior *codeshare* doméstico da aviação civil mundial!”, diz Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

5.3 Evolutivo das operações no período pandêmico

Dador fornecidos pela empresa, através de entrevista do CEO e pelo vice-presidente financeiro da Azul, Alexandre Malfitani, demonstram o evolutivo trimestral, analisado num período de um ano pandêmico (quatro trimestres de 2020) a seguir:

1º trimestre de 2020:

- Março/2020: *tráfego de passageiros consolidado (RPKs) diminuiu 24,6% em relação a março/2019; recuo de capacidade (ASKs) pela redução dos voos de 17,2%; taxa de ocupação de 73,5%.*

2º trimestre de 2020:

- Abril/2020: *queda de demanda e de voos. Tráfego de passageiros consolidado (RPKs) diminuiu 90,0% em relação a abril/2019; redução de 87,7% na capacidade (ASKs); taxa de ocupação de 69,8% no mercado doméstico e 64,0% no mercado internacional. De 25 de março a 30 de abril,*

operou uma malha essencial com 70 voos diretos por dia para 25 cidades, representando essa redução de 87% na capacidade doméstica sendo suficiente para compensar os custos variáveis atrelados a essa malha essencial, ou seja, a operação não levou a prejuízos.

- *Mai/2020: mercado com forte tendência de retomada. Aumento de 51,6% no tráfego de passageiros consolidado (RPKs) em relação a abril/2020; crescimento de 44,8% na sua capacidade (ASKs); taxa de ocupação de 72,0% sendo esta, representada por 74,1% de ocupação dos voos domésticos e 63,8% dos internacionais.*

- *Junho/2020: com as demandas e taxas de ocupação nacionais e internacionais tendo subido à medida que evolui a situação da pandemia e restrições, tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 43,6% em relação a maio/2020; crescimento de 37,1% na capacidade (ASKs); taxa de ocupação de 75,5% sendo 75,7% do segmento doméstico e 74,3% do segmento internacional.*

Os resultados gerais do 2º trimestre de 2020, período mais impactado pela crise, mostram que apesar do enorme impacto da Covid-19, a Azul agiu rápido ao colocar em prática diversas medidas no plano de retomada, envolvendo negociações com todos os *stakeholders*, incluindo tripulantes, bancos, sindicatos e vários outros interessados.

Com o início da pandemia, a demanda de passageiros caiu 85% no Brasil, levando a uma queda acentuada na receita da Azul, ao mesmo tempo desvalorizando a moeda brasileira em 38%, aumentando as despesas. Por outro lado, a pandemia trouxe um forte crescimento do comércio eletrônico, beneficiando a Azul cargo e permitindo que a receita permanecesse igual ao mesmo período no ano anterior à pandemia, mesmo com uma forte redução dos seus voos.

Mesmo diante desse momento desafiador, a Azul manteve a aplicação de seus valores de segurança e inovação. E permanecendo fiéis a sua estratégia sendo a única cia aérea em mais de 80% das rotas voadas e maximizando a conectividade de passageiros através dos HUBS principais: Campinas, Belo Horizonte e Recife.

3º trimestre de 2020:

- *Julho/2020: resultados preliminares de tráfego mostraram uma significativa melhora em relação ao mês anterior, porém, ainda muito abaixo dos números anteriores à crise. Tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 40,7% em relação a junho/2020; crescimento de 33,3% na capacidade (ASKs); crescimento de 4,1 pontos percentuais na taxa de ocupação, chegando a 79,6%, sendo 79,4% de taxa de ocupação doméstica e 81,0% de internacional.*

• Agosto/2020: *tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 26,4% em relação a julho/2020; crescimento de 33,3% na capacidade (ASKs); taxa de ocupação de 75,5%, sendo a doméstica de 75,7% e a internacional de 72,7%.*

• Setembro/2020: *tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 23,5% em relação a agosto/2020; crescimento de 16,0% na capacidade (ASKs); taxa de ocupação de 80,2%, sendo a doméstica de 80,7% e internacional de 74,6%.*

Como resultados gerais do 3º trimestre, Alexandre Malfitani, vice-presidente financeiro da Azul mostra que a companhia seguiu implementando o plano de retomada, desenvolvido para enfrentar a crise e preparar a Azul para o futuro. Através das iniciativas desse plano, a Azul conseguiu preservar mais de 8 bilhões de reais de caixa entre março de 2020 e dezembro de 2021, sendo uma das poucas companhias aéreas do mundo que conseguiu manter a sua posição de caixa estável em torno de seis meses, sem levantar capital.

Por outro lado, nesse período ainda não foi possível retomar 100% das operações e seguiram sendo impactados pela forte alta do dólar, e com isso levando a um prejuízo líquido de R\$ 1,2 bilhão no período. Foi feita uma oferta de sucesso de mais de 1,7 bilhões de reais em debêntures conversíveis, que viriam a trazer a segurança e tranquilidade na continuação do enfrentamento da crise.

4º trimestre de 2020

• Outubro/2020: *tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 41,0% em relação a setembro/2020; crescimento de 42,6% na capacidade (ASKs) ofertada por sua frota e malha aérea. Apesar do aumento de oferta ser um pouco superior ao de demanda, resultou em uma queda de 0,9% na taxa de ocupação, que passou de 80,2% em setembro para 79,3% em outubro. Essa taxa de ocupação corresponde a 80,7% do setor doméstico e a 65,3% do internacional. Segundo o CEO da empresa, a recuperação brasileira com relação a demanda doméstica continuou sendo uma das mais rápidas do mundo.*

• Novembro/2020: *tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 17,5% em relação a outubro/2020; crescimento de 12,2% na capacidade (ASKs); taxa de ocupação total de 83,8% nos voos domésticos e 72,6% no mercado internacional.*

Resultados gerais do 4º trimestre de 2020, o CEO da companhia, informa que foi mantido o foco na recuperação da demanda e na gestão da liquidez em um ambiente ainda de muita incerteza.

Continuando com a retomada doméstica mais acelerada entre as companhias aéreas brasileiras, já voando 80% da capacidade doméstica comparado com o mesmo período de 2019, o ano termina voando para 112 destinos e com uma surpreendente reabertura de 87 bases desde abril.

Porém, mesmo com a recuperação acelerada, o negócio ainda não voltou a ser como no cenário pré-pandemia. Em carta aberta, John Rodgers, CEO da Azul disse que em resposta aos impactos iniciais do início da pandemia, a empresa agiu rapidamente e reduzindo os voos diários em 50% na segunda metade de março e em 90% em abril comparado com o mesmo período no ano anterior. Ao encerrar o primeiro trimestre, um saldo de caixa e investimentos de R\$3,1 bilhões, incluindo ativos disponíveis e reservas de manutenção, nossa posição total de liquidez foi de R\$6,7 bilhões. Assim, com as iniciativas implementadas, a posição de caixa ficou ligeiramente acima do esperado.

Um ponto que merece destaque é a questão do transporte de vacinas. A Azul foi a primeira empresa aérea brasileira a se disponibilizar a levar de maneira gratuita as vacinas do coronavírus, seguida posteriormente pela Gol e LATAM. Por meio do transporte aéreo da Azul, foram transportadas mais de 4 milhões de doses de vacinas e entregues mais de 100 toneladas de cargas incluindo cilindros de oxigênio, respiradores, macas e suprimentos hospitalares para áreas críticas em todo o país.

O primeiro voo aconteceu em novembro de 2020 com o lote inicial da CoronaVac, a vacina chinesa contra o coronavírus, encomendada pelo Governo do Estado de São Paulo, sendo um dos primeiros lotes de produção de vacina estrangeira a chegar no país. A ABEAR e os presidentes da Azul, Gol, LATAM e VOEPASS ofereceram ao Ministro da Saúde em 2020, Eduardo Pazuello, apoio na elaboração da logística de distribuição das vacinas e disponibilizaram seus esforços, frotas, malhas aéreas e equipes para o transporte gratuito da vacina.

5.4 Perspectivas pós-pandemia da Azul

Uma das metas estratégicas da Azul é retornar e superar o patamar das suas operações pré-crise. Falando em números, o objetivo é atingir uma média de 1.000 voos diários nacionais e internacionais e estimular a demanda aumentando a capacidade dos serviços.

Atualmente, essa meta já está próxima de ser alcançada, pois, segundo dados disponíveis da companhia aérea foram realizados em 2023 (AZUL, 2023): 965 voos diários, para 155 destinos domésticos e 7 internacionais. Encerrando o ano 2023, mais de 30 milhões de clientes voaram com a Azul.

A retomada das atividades se deu essencialmente pelo setor doméstico: até que todos os países

estivessem de acordo nas suas diferentes ações e regras para ingresso através de novas medidas sanitárias. Após a distribuição da vacina de forma global e em todos os grupos e faixas etárias, já se pode vislumbrar a retomada das operações aéreas de forma positiva e se adequando ao cenário por alguns denominado ‘novo normal’.

A Azul em 2023 também expandiu os seus horizontes, com a inauguração de duas novas rotas internacionais: Paris, na França e Curaçao, no Caribe. Além disso, o Programa de Fidelidade da Azul atinge a marca de 16 milhões de clientes.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do trabalho foi apresentar o impacto do Covid-19 nos serviços de transporte aéreo de passageiros no mundo, especificamente apresentando o caso da Azul Linhas Aéreas. Percebeu-se que as companhias aéreas tiveram que agir rapidamente, o que exigiu um conjunto de tomada de decisões para manter a Azul em funcionamento diante de tantas perdas ao mesmo tempo em que procurava manter a qualidade dos serviços ofertados.

Um dos maiores desafios desses impactos pós-COVID-19, sem dúvida, é a recolocação no mercado e retomada de suas operações diárias como eram antes da pandemia. Outro grande desafio além da questão financeira e econômica, foi a retomada da demanda e conseguir apresentar as novas medidas de segurança aos consumidores para que se sintam novamente confiantes e seguros para voltarem a viajar praticando o que antes faziam, mas em uma realidade diferente.

A pandemia instalou o medo em nossas vidas, e além disso, afetou de maneiras catastróficas a parte financeira das famílias no mundo todo e da economia mundial. Como “sem passageiros, não há voo” todo o setor, em parceria com governos e órgãos governamentais, se apoiaram para mitigar os riscos e reduzir o tempo de resposta à sociedade.

Percebe-se que a retomada pós-pandemia ocorreu de forma gradativa. Cada país seguiu suas legislações e medidas sanitárias para combater e evitar a propagação do vírus, numa recuperação diferenciada de procedimentos em cada destino internacional e no Brasil. Assim, já em 2024, olhando para o que aconteceu, a Azul demonstra que seguiu todos os protocolos necessários para superação dessa crise e parece estar otimista para seus passos futuros.

Conclui-se que a rotina e hábitos dos consumidores e turistas num mundo pós-pandêmico não será mais como antes, o que vai exigir das companhias aéreas e de todo setor, um forte planejamento e análise diante do novo comportamento de consumidores. Assim, conhecendo suas necessidades será

possível uma melhor readaptação baseado em mudanças diárias de acordo com essa nova realidade ('novo normal') e, por conseguinte, dar enfoque na expansão das operações do segmento turístico.

REFERÊNCIAS

ANAC. Relatório nº 01. Agência Nacional de Aviação Civil. **CORONAVÍRUS: principais informações para o setor aéreo**. Documento interno. 2020a.

ANAC. Relatório nº 02. Agência Nacional de Aviação Civil. **Demanda doméstica por voos cai 32,9% em março após pandemia do novo coronavírus**. Documento interno. 2020b.

AZUL. Voando na direção dos seus sonhos. **Site institucional Azul Linhas Aéreas**. Disponível em: <https://www.voeazul.com.br/br/pt/sobreazul/nossa-historia#:~:text=Mas%2C%20desde%20a%20primeira%20decolagem,Cientes%20voaram%20com%20a%20Azul>. Acessado em: Jan. 2025.

BRASIL. **Lei Nº 11.771, de 17 de setembro de 2008**. Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei no 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-Lei no 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei no 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/11771.htm. Acessado em: Jan. 2022.

BRASIL. **Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027**. O turismo como protagonista do desenvolvimento sustentável e inclusivo. Ministério do Turismo. Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/planos/plano-nacional-do-turismo>. Acessado em: Fev. 2025.

BRITO, C. **Mais de 40 empresas aéreas já fecharam as portas em 2020**. 2020. Disponível em: <https://www.aeroin.net/menos-empresas-aereas-faliram-ano-covid/> Acessado em: Fev. 2025.

BVSMS. **Novo Coronavírus (Covid-19): informações básicas**. Biblioteca Virtual em Saúde. Ministério da Saúde. Disponível em: <https://bvsm.s.saude.gov.br/novo-coronavirus-covid-19-informacoes-basicas/>. Acessado em: Fev. 2025.

CASAGRANDE, V. **Luxo, sofisticação e fartura: como era viajar na 'era de ouro' da aviação**. Voar era uma aventura destinada a pouquíssimos afortunados que podiam pagar os altíssimos preços cobrados por uma passagem aérea. CNN Brasil. 2021. Disponível em <https://www.cnnbrasil.com.br/business/luxo-sofisticacao-e-fartura-como-era-viajar-na-era-de-ouro-da-aviacao/>. Acessado em: Fev. 2025.

CASTRO, R. T.; RIBEIRO, S. de C. **Transporte**. Volume 3. Rio de Janeiro: FUNDAÇÃO CECIERJ, 2013.

DEMO, P. **Pesquisa e informação qualitativa**. Campinas, SP: Papyrus, 2004.

FAVARO, Cristian. **Azul espera retomada na demanda corporativa de até 85% no fim de 2021**. Valor Econômico. 2021. Disponível em: <https://valor.globo.com/google/amp/empresas/noticia/20->

21/08/12/azul-espera-retomada-na-demanda-corporativa-de-ate-85percent-no-fim-de-2021.ghtml.
Acessado em: Jan. 2025.

FERREIRA, C. As maiores companhias aéreas do mundo já perderam US\$ 110 bi em receita no ano. **AEROIN**. 2020. Disponível em: <https://aeroin.net/as-maiores-companhias-aereas-do-mundo-ja-perderam-us-110-bi-em-receita-no-ano/>. Acessado em: Fev. 2025.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **Revista Administração de Empresas**. v. 35, n. 3, p. 20-29, 1995. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/ZX4cTGrqYfVhr7LvVyDBg-db/?lang=pt>. Acessado em: Jan. 2025.

HAIR JR, J. F. *et al.* **Fundamentos de métodos de pesquisa em administração**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

IATA. **Annual Review 2020a**. Disponível em: <https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c-9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2020.pdf>. Acessado em: Fev. 2025.

IATA Corporate Communications. **Press release n.95**. 2020b. Disponível em: <https://www.iata.org/contentassets/98e73eed8f0642089447f885f8e06e3b/2020-11-24-01-pt.pdf> Acessado em: Fev. 2025.

IATA. **Annual Review 2021**. Disponível em: <https://www.iata.org/contentassets/c81222d-96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2021.pdf>. Acessado em: Fev. 2025.

IATA. **Annual Review 2022**. Disponível em: <https://www.iata.org/contentassets/c81222d9-6c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/annual-review-2022.pdf>. Acessado em: Fev. 2025.

OPAS. **OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia**. Organização Pan-americana de saúde. 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic>. Acessado em: Fev. 2025.

OPAS. **Excesso de mortalidade associado à pandemia de COVID-19 foi de 14,9 milhões em 2020 e 2021**. Organização Pan-americana de saúde. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/5-5-2022-excesso-mortalidade-associado-pandemia-covid-19-foi-149-milhoes-em-2020-e-2021>. Acessado em: Fev. 2025.

PANOSSO NETTO, A. **Cenários do turismo brasileiro**. São Paulo: Aleph, 2009.

QUEVEDO, F. **Relatório institucional**. Azul Linhas Aéreas. 2021. Disponível em: <https://www.voeazul.com.br/nova-forma-de-viajar>. Acessado em: Fev. 2022.

REUTERS. Coronavírus: **Azul anuncia corte de capacidade e suspensão de voos internacionais**. A companhia também anunciou um programa de licença não remunerada e redução de salário de 25% dos membros do comitê executivo. CNN Brasil. 2020 Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/coronavirus-azul-anuncia-corte-de-capacidade-e-suspensao-de-voos-internacionais/>. Acessado em: Fev. 2025.

SPOHR, C. **Meeting the COVID-19 challenge together**. IATA. Annual Review 2020. Disponível em: <https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2->

020.pdf. Acessado em: Fev. 2025.

SOUTO, W. (Org.) Ministério do Turismo. **Retomada do Turismo**. Estudos, pesquisas e dados sobre o setor de turismo. Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo – SNTUR. Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/retomada-do-turismo/RelatorioRetomadadoTurismo.pdf>. Acessado em: Jan. 2022.

TADINI, R. F. **Fundamentos do turismo**. Volume 1. Rio de Janeiro: FUNDAÇÃO CECIERJ, 2010.

TURNER, R. (org). **Economic impact 2015 Brazil**. WTTC. World Travel and Tourism Council. Disponível em: <https://sete.gr/media/2614/150430-economic-impact-2015.pdf>. Acessado em: Fev. 2025.

UNWTO. **International Tourism and Covid-19**. World Tourism Organization. Atualizado 20. Jan. 2025. Disponível em: <https://www.unwto.org/tourism-data/international-tourism-and-covid-19>. Acessado em: Fev. 2025.

VERGARA, S. C. **Métodos de pesquisa em administração**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

VERGARA, S. C. **Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração**. São Paulo: Atlas, 2007.

VIANA, P. **Com vacinação em andamento, representantes da aviação falam sobre o futuro do transporte aéreo no Brasil**. AEROFLAP. 2021. Disponível em: <https://www.aeroflap.com.br/air-connected-com-vacinacao-em-andamento-representantes-da-aviacao-falam-sobre-o-futuro-do-transporte-aereo-no-brasil/amp/>. Acessado em: Jan. 2022.

VIEIRA, M. M. F. Por uma boa pesquisa (qualitativa) em administração. *In*: VIEIRA, M. M. F.; ZOUAIN, D. M. (Orgs.). **Pesquisa qualitativa em administração**. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

YIN, R. K. **Estudo de caso**. Porto Alegre: Bookman, 2010.